

**ДОСТИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ И
БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Холходжаев Мухтор Кучкор- углы

соискатель кафедры Оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики
Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы в сфере профилактики и борьбы с организованной преступностью, а также вопросы дальнейшего повышения эффективности организационно-профилактических мероприятий по созданию безопасной среды в махаллях, усиления персональной ответственности субъектов, осуществляющих мероприятия социальной профилактики, внедрения механизмов адресной работы на основе отдельного подхода.

Ключевые слова: сообщество, организованная преступность, транснациональная преступность, наркотрафик, торговля людьми, киберпреступность, экономические преступления, коррупция, адресная профилактика, адресная социальная защита.

Kholkhodzhaev Mukhtor Kuchkor-ugli

Researcher of an Operative and Investigative Activities Chair of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

**ON THE QUESTION OF USE OF THE RESULTS OF OPERATIVE SEARCH ACTIVITIES
IN CRIMINAL PROCESS**

Annotation: *The article discusses issues in the field of prevention and combating organized crime, as well as issues of further improving the effectiveness of organizational and preventive measures to create a safe environment in mahallas, strengthening the personal responsibility of subjects carrying out social prevention activities, and introducing targeted work mechanisms based on a separate approach.*

Key words: *community, organized crime, transnational crime, drug trafficking, human trafficking, cybercrime, economic crimes, corruption, targeted prevention, targeted social protection.*

В рамках реализуемых в Республике Узбекистан реформ особое внимание уделяется обеспечению мирной и спокойной жизни населения, а также формированию в обществе культуры законопослушания и общественной безопасности. В республике Узбекистан только за последние пять лет принято более 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества. В частности, внедрены принципиально новые механизмы и порядки организации работы в направлении обеспечения общественной безопасности на основе принципа «Служить интересам народа», налажено целевое взаимодействие государственных органов с общественными формированиями. В результате реформ, в республике созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана.

В целях определения приоритетных направлений реформ, направленных на дальнейшее повышение благосостояния народа, безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества в последующие годы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека». Статья 14 Конституции Республики Узбекистан гласит, что «Государство осуществляет свою деятельность на принципах законности, социальной справедливости и солидарности в целях обеспечения благосостояния человека и устойчивого развития общества» .

Организованная преступность — одна из острых и сложных проблем, вставших перед мировым сообществом». Организованная преступность представляет собой значительную угрозу для глобальной безопасности. Она угрожает миру и безопасности людей, нарушает права человека и подрывает экономическое, социальное, культурное, политическое и гражданское развитие общества повсюду в мире. Согласно мнению Д. Валижонова, «В последние десятилетия это социальное зло приобрело особую общественную опасность, поскольку стало носить наднациональный характер. Преступность вышла за территориальные пределы суверенных государств, стала интернациональной». Исследование международных, региональных и национальных тенденций и закономерностей сегодняшней преступности, представляет особую значимость. Организованная преступность — это масштабное криминальное явление, основанное на деятельности устойчивых преступных групп и сообществ, которые объединяются с целью получения крупной прибыли. Это явление характеризуется иерархической структурой, профессионализмом, коррумпированными связями с представителями органов власти и бизнеса, а также регулярным применением насилия или угроз. Следует отметить, что во взглядах на организованную преступность у зарубежных юристов отсутствует единство. В частности, для описания подобных случаев в итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью, проходившего в Суздале 21 – 25 октября 1991 года было определено, что под организованной преступностью понимается «функционирование «относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью таких противозаконных средств как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах». На VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями организованная преступность определялась, как «сложные виды уголовной деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путём создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг». Как видно из приведённых цитат, организованная преступность в одном случае определяется как «массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников», а в другом, как «сложные виды уголовной деятельности».

Безусловно, международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению и искоренению организованной преступности, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция против транснациональной организованной преступности от 08 января 2004 года), и др. В этих документах отмечается, что организованная преступность превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено

исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения организованной преступности и борьбы с ней, так как в настоящее время транснациональные преступные формирования используют все достижения науки и техники.

Следует отметить, что и Республика Узбекистан последнее время сталкивается с такими проблемами, как наркотрафик, торговля людьми, киберпреступность, экономические преступления и коррупция. Данному обстоятельству способствовало развитие высоких технологий, транспорта, международных финансовых сетей, изменения в международной экономической сфере. В настоящее время организованные преступные формирования используют все достижения науки и техники. Основной целью деятельности является извлечение прибыли и сверхприбыли. Материальные выгоды извлекаются как путем предоставления незаконных услуг и товаров, так и путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме. Полученная незаконная прибыль «отмывается» через определенную систему банковских операций, а затем часть её идет на воспроизводство преступной деятельности и обслуживание нужд преступных организаций, часть поступает на банковские счета или вкладывается в недвижимость.

Отметим, профилактика и борьба с организованной преступностью в Узбекистане включает в себя ряд мер, направленных на усиление правовой базы, повышение потенциала правоохранительных органов и укрепление международного сотрудничества. В 2024 году Узбекистан при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности начал разработку первой в своей истории Национальной стратегии по борьбе с организованной преступностью. Стратегия разрабатывается при помощи Глобальной программы УНП ООН по реализации Конвенции против организованной преступности, которая предоставляет техническую помощь и поддержку государствам-членам для борьбы с организованной преступностью. Эта программа играет важную роль в разработке стратегий и стандартов ООН в области предупреждения преступности, а также помогает странам бороться с транснациональной преступностью в целом.

Одно из главных направлений это - предотвращение организованной преступности. В целях дальнейшего повышения эффективности организационно-профилактических мероприятий по созданию безопасной среды в махаллях, усилению персональной ответственности субъектов, осуществляющих мероприятия социальной профилактики, внедрения механизмов адресной работы на основе отдельного подхода в махаллях со сложной криминогенной обстановкой 8 августа 2025 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление № ПП-253 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее повышение результативности системы раннего предупреждения преступности в махаллях».

Основная цель принятия постановления:

- создание безопасной среды в махаллях со сложной криминогенной обстановкой, включенных в «красную» категорию в течение последних пяти лет, путем проведения отдельных организационно-профилактических мероприятий до конца текущего года;
- полный охват махаллей со сложной криминогенной обстановкой современными камерами наблюдения, интегрированными со специальным программным обеспечением, функционирующим на основе искусственного интеллекта;

- доведение до конца текущего года охвата средствами технической охраны имущества физических лиц до 30 процентов, имущества юридических лиц — до 60 процентов;

- повышение персональной ответственности руководителей местных хокимиятов, государственных органов и организаций, образовательных и научных учреждений за обеспечение результативности адресных мероприятий в махаллях со сложной криминогенной обстановкой.

Документ определяет приоритеты и механизмы профилактической работы, направленной на создание безопасной среды в махаллях, отнесённых к «красной» категории, то есть с высокой криминогенной обстановкой за последние пять лет.

Главное безусловно, это стабилизация ситуации и снижение уровня преступности за счёт специальных организационно-профилактических мероприятий и научно обоснованных подходов. Работа будет строиться на принципах:

- адресной профилактики;
- законности;
- индивидуального подхода к каждой семье и гражданину;
- интеграции научных и практических методов.

Соответственно, намечено продвижение здорового образа жизни, нетерпимости к правонарушениям, научное сопровождение мер профилактики — с регулярными исследованиями и методическими рекомендациями от вузов.

За выполнение положений концепции персонально отвечают:

- первые заместители генерального прокурора и министра внутренних дел;
- главы территориальных прокуратур и управлений внутренних дел;
- руководители Академии МВД, Ташкентского государственного юридического университета, Университета общественной безопасности;
- хокимы всех уровней, а также председатель Совета министров Каракалпакстана.

Несомненно, обращает на себя внимание тот факт, что постановление определяет конкретно организацию до конца года служебных кабинетов начальников районных (городских) органов внутренних дел и прокуроров непосредственно в махаллях — их служебный день будет начинаться и завершаться прямо там. Обратим внимание, что для каждой махалли ежемесячно утверждаются индивидуальные «дорожные карты». Ответственные лица (заместители прокурора, МВД и профильных служб) трижды в неделю лично работают в махалле. Кроме того, будут организованы патрули, дежурства, пункты общественного порядка, вводится по 2–3 инспектора профилактики, включая одного старшего. Каждый четверг объявлен «днём профилактики правонарушений»: руководители территориальных управлений внутренних дел будут выходить в махалли и временно исполнять обязанности инспектора.

Для усиления безопасности в махаллях вводится новый охранный режим — имущество граждан и организаций охраняется по утверждённым тарифам МВД на основе нового механизма. Использование охранных услуг станет обязательным для рынков, торговых центров, автовокзалов, наиболее оживлённых станций метро, парков, ресторанов, кафе, баров и других развлекательных заведений, а также для пустующих домов. В отдалённых районах до стабилизации криминогенной ситуации будут создаваться патрульные группы за счёт местного

бюджета. Согласно постановлению, до конца 2025 года уровень технической охраны имущества физических лиц планируется довести до 30%, а юридических — до 60%. В зонах с высоким уровнем преступности установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему искусственного интеллекта и «тревожные кнопки» у общественных мест и жилых домов.

Как отмечается, в постановлении работа с определёнными категориями граждан (несовершеннолетними, женщинами, безработными и др.) теперь должна носить только системный и адресный характер:

наблюдение за проблемными семьями будет вестись не реже одного раза в три дня;

судящиеся семьи получают правовую помощь от органов юстиции;

«*махаллинская семёрка*» будет использовать планшеты с биометрической идентификацией объектов профилактики;

профилактика подростковых правонарушений станет предметом регулярных сессий между инспекторами МВД и педагогами.

Также предусмотрено создание общественных групп «агитаторы махалли» при «махаллинской семёрке», которые займутся профилактической и разъяснительной работой среди граждан.

За счёт фондов развития системы профилактики правонарушений вводятся специальные надбавки в размере двухкратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) для инспекторов профилактики, а также дополнительная надбавка в размере одного МРОТ в течение года, если махалля выходит из «красной» зоны.

Следующие важное направление — это совершенствование законодательной базы. Отметим, что в Уголовном кодексе Республики Узбекистан определены формы соучастия в преступлении, что позволяет квалифицировать деяния как совершенные в составе организованной группы: Ст.29 Уголовном кодексе Республики Узбекистан предусматривает несколько форм соучастия, включая «организованную группу» и «преступное сообщество», а ст. 30 Уголовном кодексе Республики возлагает ответственность на руководителей, членов и других участников организованной группы или преступного сообщества за все преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Безусловно, Узбекистан активно противодействует организованной преступности, совершенствуя законодательную базу, проводя масштабные спецоперации и развивая международное сотрудничество. На сегодняшний день, сформированная в стране прочная правовая основа в этой области создает устойчивые условия и возможности для многопланового и всестороннего развития международного и регионального сотрудничества. Таким образом, на международном уровне можно выделить следующие основные формы сотрудничества, используемые в борьбе с организованной преступности:

1) обмен информацией, касающийся транснациональной преступности, в общем, сотрудничество по отдельным оперативным вопросам, таким, как:

предоставление информации о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;

содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; проведение совместных заранее согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории договаривающихся сторон;

проведение скоординированных операций по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;

- 2) обмен информацией по правовым вопросам.
- 3) выдача преступника (экстрадиция);
- 4) взятие лица под стражу для обеспечения выдачи.

В заключение подчеркнем еще одно, как нам представляется, **главное направление:** защита наиболее уязвимых слоёв населения.

Система защиты уязвимых слоев населения в Узбекистане непрерывно развивается, переходя от традиционных форм поддержки к более адресным и эффективным механизмам, что отражает провозглашенный принцип «Новый Узбекистан — социальное государство». В ст.57. новой редакции Конституции Республики Узбекистан закреплена обязанность государства по поддержке социально уязвимых категорий граждан, что способствует снижению социального неравенства и улучшению условий жизни. Необходимо отметить что, важным шагом стало создание в 2023 году Национального агентства социальной защиты. Агентство, курирует всю систему социальной поддержки, разрабатывает и реализует целевые программы помощи.

Также был внедрен Единый реестр социальной защиты, который позволяет адресно выявлять нуждающихся и назначать им пособия, исключая бюрократию и несправедливое распределение средств. На основе данных, собранных в этих реестрах, формируются списки граждан, нуждающихся в поддержке, для оказания финансовой помощи, обучения и содействия в трудоустройстве («Железная тетрадь», «Женская тетрадь», «Молодежная тетрадь»). Назначаются семьям с низким доходом и другим категориям граждан, нуждающимся в поддержке. Например, многодетным семьям могут предоставляться дополнительные выплаты на каждого ребенка. Предоставляются пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты на детей.

Стоит отметить, что Узбекистан использует уникальную систему махаллинского самоуправления для адресной социальной защиты. Махалли играют ключевую роль в выявлении нуждающихся семей, одиноких пожилых людей и инвалидов, а также в распределении государственной поддержки (система «Махаллябай»). После принятия закона «О защите женщин от притеснения и насилия», в июне 2024 года утвержден регламент оказания помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия, что предусматривает работу кризисных центров и других служб поддержки. Безусловно, хотелось бы отметить, что в Узбекистане систематически принимаются специальные программы, направленные на обеспечение занятости социально уязвимых слоев населения, включая женщин и молодежь. Гражданам из уязвимых групп предоставляется возможность бесплатного обучения и получения новой профессии для повышения их конкурентоспособности на рынке труда. Также усиливаются меры по интеграции людей с инвалидностью в общество, создаются условия для их независимой жизни и трудоустройства. Для людей с инвалидностью предусмотрены различные льготы, включая компенсацию за коммунальные услуги и освобождение от некоторых налогов.

Несмотря на высказанные выше замечания и проблемы в сфере противодействия организованной преступности Узбекистан всё же достиг определённых достижений в частности:

- По данным *Numbeo*, в первой половине 2025 года Узбекистан был признан одной из самых безопасных стран в регионе (*низкий уровень преступности*).

• с 2021 года наметилось снижение (*при росте преступности в предыдущие годы, целом в последние годы идет явное снижение преступности*).

В заключение следует отметить, что организованная преступность в мире представляет собой сложное и динамичное явление, которое постоянно эволюционирует в ответ на изменения в обществе, экономике и технологиях. Необходимо постоянно совершенствовать стратегию и тактику противодействия организованному криминалитету. Особое значение в борьбе организованной преступностью имеют нормы права, закрепленные в международном и национальном (внутригосударственном) законодательстве.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241г., – № 52, ст. 510; 2011 г., № 16, ст. 159; 2014 г., – № 16, ст. 176; 2017 г., – №14, ст.213, № 22, ст.406, – № 35, ст. 914.
2. *Д.Валижонова* Теоретико-правовые аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью // Обзор законодательства Узбекистана. –Т.: – 2020 – № 3 , – С. 71–74.
3. «Информационный бюллетень» Национального центрального бюро Интерпола в России Москва, 1994 год, №10, – С. 39–48.
4. Организованная преступность /Под ред. *А.И. Долговой, С.В. Дьякова*. - М.: Академа, 2011. - С. 4.
5. Сборник международных договоров Республики Узбекистан, –Т.: 2004 г., № 1.
6. *Астахова Е.А.* Современные виды транснациональной преступности. / *Астахова Е.А.* // Правовая политики и права жизнь. –М.: –2023. –№.3. – С.88-90.
7. *Ю.Л.Колесников, Б.И.Исроилов, К.В.Швецов, Н.Г.Каримов, И.С.Хотамов, Г.Ш.Карабаева, А.А.Исламов.* Учебное пособие. Санкт-Петербургский политехнический университет. СПб, 2018 г. – С. 255.
8. https://www.unodc.org/res/strategy/full-strategy_html/full-strategy_RU.pdf. (Дата обращения 25.10.25.)
9. Национальная база данных законодательства, 20.08.2025 г., № 07/25/253/075.
10. *Астахова Е.А.* Современные виды транснациональной преступности. / *Астахова Е.А.* // Правовая политики и права жизнь. –2023. –№.3. – С.88-90.
11. Примечание: «Новый Узбекистан — социальное государство» — это конституционный принцип, закрепляющий обязательства государства по всесторонней поддержке населения, социальной справедливости и созданию достойных условий жизни. Этот принцип предполагает государственную поддержку в вопросах борьбы с бедностью, создания рабочих мест, социальной защиты уязвимых групп, а также обеспечение права граждан на доступное образование, медицинское обслуживание и жильё.
12. Указ Президента Республики Узбекистан, от 01.06.2023 г. № УП-82 «О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля». <https://lex.uz/docs/6480351>.

13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2023 года № 596 «О мерах по выявлению малообеспеченных семей и внедрению электронного заявления на назначение им социальных пособий посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты». <https://lex.uz/docs/6668843> (Дата обращения 25.11.25.).

14. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 марта 2021 года №152 «О мерах по практическому внедрению системы работы «махаллабай» и дальнейшей поддержки предпринимательских инициатив населения» (Дата обращения 25.10.25.).

15. Закон Республики Узбекистан от 02 сентября 2019 года № ЗРУ-561 «О защите женщин от притеснения и насилия» Национальная база данных законодательства, 03.09.2019 г., № 03/19/561/3680; 10.12.2021 г., № 03/21/736/1144; 12.04.2023 г., № 03/23/829/0208; 19.10.2024 г., № 03/24/977/0831.

